

DRUGI KONGRES TRAUMATOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNIK REZIMEA

SRPSKA TRAUMATOLOŠKA
ASOCIJACIJA

06-08.10.2011.

Niš

www.sta2011.org

Odbori Kongresa

Organizator Kongresa:

Srpska traumatološka asocijacija - STA
Akademija Medicinskih nauka SLD-a

Predsednik STA:

Prof. dr Milorad Mitković

Sekretari STA:

Doc. Dr. Ivan Micić

Doc. Dr. Saša Milenković

Počasni odbor:

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a,

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Akademik Jovan Hadži-Djokić,

Prof. dr Djordje Radak, dopisni član SANU,

Prof. dr Radojka Kocijančić, Sekretar Medicinske akademije SLD-a,

Prof. dr Milan Višnjić, Dekan Medicinskog fakulteta univerziteta u Nišu,

Prof. dr Branko Radulović

Predsedništvo STA:

Predsednik Kongresa:

Marko Bumbasirević

Desimir Mladenović

Nenad Djoković

Željko Vidović

Miroslav Milankov

Srdjan Stamenković

Ivica Lalić

Djordje Gajdobranski

Zoran Pavlov

Nebojsa Jovanović

Marko Jakšić

Vladimir Adžić

Goran Kuljanin

Dragoljub Živanović

Momčilo Todorović

Prof.dr Milorad Mitković

Sekretari Kongresa:

Ivan Micić

Saša Milenković

Organizacioni odbor: Naučni odbor:

Desimir Mladenović

Ivan Micić

Saša Milenković

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Zoran Golubović

Branko Ristić

Mile Radenković

Radomir Jevtić

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Miroslav Milankov

Bora Kostić

Dragiša Kostić

Ljubica Mićunović

Predrag Stojiljković

Miodrag Stojković

Srdan Stamenković

Dražan Jelača

Dragiša Jovanović

Momir Đurić

Nenad Đoković

Željko Bokum

Marko Bumbasirević

Živan Maksimović

Mirjana Živković

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Popović

Jordan Saveski

Desimir Mladenović

Ivan Micić

Saša Milenković

Nenad Đordjević

Dragan Savić

Radomir Nedeljković

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Branko Ristić

Zoran Anđelković

Nina Đorđević

Đorđe Gajdobranski

Ivan Stefanović

Zoran Vukašinović

Blagajnik:

Dr. Sc. Med. Predrag Stojiljković

Adresa sekretarijata Kongresa: Ortopedsko-traumatološka klinika K.C. Niš

Bul. Dr. Zorana Djindjića 48, 18000 Niš

E-mail: sta2011nis@gmail.com

Tehnički sekretarijat kongresa: Mondorama d.o.o. Dušanov bazar lok. 216, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/512-112, 512-113, 257-109, 257-115 Fax: 018/523-400

www.mondorama.rs

Drage kolegenice i kolege,

Čast mi je i veliko zadovoljstvo da Vas pozovem u Niš, centar Jugoistočne Srbije i jedan od najvećih gradova Srbije, da dodjete na Drugi Kongres Srpske traumatološke asocijacije. Iako je ekonomska situacija teška, prihvatili smo se organizovanja ovog skupa jer je njegovo održavanje od velike važnosti za Srpsku Traumatologiju.

Trauma i urgentna hirurgija zahtevaju timski rad u regionalnim trauma centrima ili tercijajrnim ustanovama – kliničkim centrima. Tu su potrebe za kontinuiranom edukacijom još veće jer svaki član multidisciplinarnog tima mora da zna koji postupci u zbrinjavanju slede kako bi sa svoje strane dao najbolji doprinos. Time se obezbedjuje da planiranje i donošenje odluke budu brzi i povoljni za ishod lečenja. Srpska traumatološka asocijacija (STA) je član Evropske asocijacije za traumu i urgentnu hirurgiju (ESTES) i sa njom održava bliske veze kako bi organizovanje programa edukacija u okviru STA kongresa 2011. g. počivao na jedinstvenim Evropskim principima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti sjajnu profesionalnu karijeru. Ovo je prilika i da svi od oko 40 centara naše zemlje budu zastupljeni sa što više svojih predstavnika u izgradjivanju inoviranih principa i protokola lečenja.

Održavanje ovog Kongresa ima veliki znacaj pošto oko 70% delatnosti većine ortopedskih ustanova u Srbiji predstavlja zbrinjavanje povredjenih. Slična je situacija i u drugim hirurškim granama kao što su Opšta hirurgija, Neurohirurgija, Urologija, Dečja hirurgija, Plastična, Grudna, Vaskularna, Abdominalna hirurgija itd. Učešće u radu Kongresa i fizijatara, radiologa, specijalista urgentne medicine kao ostalih medicinskih disciplina koje pomažu pri lečenju disfunkcija raznih organa prouzrokovanih traumom (kardiolozi, neurolozi, endokrinolozi itd.) je veoma korisno.

Dozvolite mi da Vas pozovem da u novim kongresnim salama Medicinskog fakulteta u Nišu izmenjamo stručna i naučna iskustva ali da Vas pozovem i na veliko druženje u duhu Južne Srbije, jer sam iz svog i iskustva traumatologa razvijjenih zemalja video da mi koji lečimo teško povredjene moramo biti veoma upućeni jedni na druge.

Prof. dr Milorad Mitković
Predsednik STA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mitković', written in a cursive style.

Predsednik 2. Kongresa STA

TRETMAN VIŠESTRUKIH PRELOMA NADLAKTICE APARATOM PO ILIZAROVU

Ivica Lalić¹, Milan Stanković¹, Vaso Kecojević¹, Zoran Gojković¹, Radmila Matijević¹, Nemanja Kovačev¹, Boško Vukajlović²

¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
²Medicinski fakultet Novi Sad

Uvod Lečenje višestrukih preloma nadlaktice neoperativnim metodama u velikom broju slučajeva dovodi do nastanka pseudoartroze. Rana stabilizacija ovakvih preloma omogućava sve preuslove za normalno zarastanje.

Materijal i metode U periodu od 2006. do 2011. godine na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu lečeno je 27 pacijenata sa višestrukim prelomima nadlaktice. Od toga je 23 bilo zatvoreno a 4 otvoreno. Petnaestoro pacijenata je bilo muškog a dvanaestoro ženskog pola. Najmlađi pacijent je imao 19 a najstariji 62 godine. Prosečna starost ispitanika je bila 40,5 godina. Prosečno vreme nošenja aparata bilo je 3 (2,5-3,5) meseca. U svim slučajevima koristili smo zatvorenu monolokalnu kompresivnu transosealnu osteosintezu dok kod nesraslog slučaja smo koristili otvorenu bilokalnu kompresiono-distrakcionu osteosintezu.

Rezultati Do potpunog srastanja došlo je u 23 slučaja, do produženog srastanja došlo je u 3 slučaja a nesrastanje je konstatovano u jednom slučaju. Funkcionalni rezultati po Stjuart i Handli sistemu su bili odlični u 18 slučajeva, dobri u 7 a nezadovoljavajući u 2 slučaja. Postoperativne komplikacije: vaskularne u dva, infekcija u predelu ishodišta igala u pet, prolazno oštećenje n. radialisa u tri, lom igala u dva slučaja. U postoperativnom toku koristili smo ranu magnetoterapiju i kineziterapiju.

Zaključak Zbrinjavanje višekomadnih preloma humerusa standardnom gipsanom imobilizacijom često dovodi do nesrastanja ili srastanja u nezadovoljavajućoj poziciji nadlaktice. Primena starijih operativnih metoda (ploče i zavrtnji) a i novijih (intramedularna fiksacija) su u ovim slučajevima često nemogući bilo da se radi o nemogućnosti fiksacije ili opasnosti od nastanka infekcije. Prednosti ove metode u stabilizaciji višekomadnih preloma nadlaktice su ti da ona obezbeđuje preciznu trodimenzionalnu repoziciju, rigidnu fiksaciju, mogućnost rane mobilizacije pacijenta, ranu mobilizaciju zglobova, funkcionalno opterećenje, mogućnost menjanja pozicije fragmenata dok je aparat u funkciji, operativni zahvat bez otvaranja mesta preloma i operativne rane a nakon sanacije bez zaostatka implantata.

Aplikacija aparata po Ilizarovu omogućuje optimalne uslove za nastanak koštanog tkiva uz uspostavljanje anatomske strukture i funkcije ekstremiteta.

Ključne reči: nadlaktica, Ilizarov, transosealna osteosinteza, višestruki prelomi